

**LA HISTORIA OCULTA DE “LA PUERTA DE BIELVA”: UN
BARCO Y UN APELLIDO. UN TESTIGO DIRECTO DE LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL MUSEO MARÍTIMO
DEL CANTÁBRICO.**

***THE HIDDEN STORY OF “LA PUERTA DE BIELVA”: A SHIP AND
A SURNAME. A DIRECT WITNESS TO THE WAR OF SPANISH
INDEPENDENCE AT THE MARITIME MUSEUM OF THE
CANTABRIAN SEA.***

CARLOS ARTEAGA CARDINEAU¹

LEONOR PARRA AGUILAR²

CAROLINA GARMENDIA PEDRAJA³

RESUMEN

En este trabajo se presentan las investigaciones llevadas a cabo durante 2 años por los miembros del Grupo de Investigación GeoArqHis en el marco de un proyecto sobre la cultura marinera. En este caso, se ha recabado información sobre una puerta expuesta en el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander (MMCS) de la que se tenía poca información hasta este momento y, en la que destacan entre otros, los grabados de una imponente velero, potencialmente antiguo y sobre el que subyace igualmente grabado el apellido Velarde. El navío, a tenor de los elementos que lo acompañan y los minuciosos detalles que tiene, sólo pudo ser grabado por un gran conocedor de los barcos de época.

¹ Departamento de Geografía; Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de investigación GeoArqHis.

² Departamento de Geografía; Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de investigación GeoArqHis.

³ Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio; Universidad de Cantabria. Grupo de investigación GeoArqHis.

Quizás, fue una de las motivaciones principales que llevaron a que el que fuera Director del MMCS, D. José Luis Casado Soto, decidiera adquirirlo para exponerlo desde la apertura del museo. Si bien, en su momento se catalogó el barco como un Galeón del siglo XVI, existen evidencias que apuntan a que se corresponde con un buque del siglo XVIII-XIX. Pero además, tras la investigación minuciosa del viejo portón, se han hallado testimonios más allá del barco, saliendo a la luz el resto de grabados que convierten la puerta en un monumento, y en un testigo de los sucesos históricos más representativos del principios del siglo XIX en Cantabria y de una España en plena Guerra de la Independencia.

PALABRAS CLAVE: Navío de Guerra, Guerra de Independencia Española, Siglo XIX, Velarde, Grabado, grafitis.

ABSTRACT:

This paper presents the investigations carried out during 2 years by the members of the GeoArqHis Research Group within the framework of a project on marine culture. In this case, information has been collected about a door exposed in the Santander Cantabrian Maritime Museum (MMCS) about which little information was available until now. The engravings of a magnificent old ship have been studied, under which there is an inscription of the surname "Velarde". The ship, according to the elements that accompany it and the meticulous details that it has, could only be recorded by a great connoisseur of ancient ships. Perhaps, it was one of the main motivations that led the former Director of the MMCS, Mr. José Luis Casado Soto, to decide to acquire it to exhibit it from the opening of the museum. Although, at the time, the ship was classified as a 16th century Galleon, there is evidence that it corresponds to a ship from the 18th-19th century. But also, after the meticulous investigation of the old gate, testimonies have been found beyond the ship, bringing to light the rest of the engravings that make this piece a monument and a witness of the most representative historical events of the beginning of XIX century, during the War of Independence.

KEY WORD: Warship, Spanish War of Independence, 19th century, Velarde, graffiti.

1. INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y OBJETIVOS: DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO

El 24 de mayo de 1978, el director del Museo Marítimo de Santander Don José Luis casado Soto, compró para esta institución una puerta de madera de roble en el que destacaba sobremanera el grabado de un barco de dimensiones

importantes (21 cm de largo por 22 de alto) de bella estampa y silueta, bajo la que aparecía subyacente al mismo, el apellido Velarde en un tamaño y proporción también relevante (10 cm x 3,5 cm) y en el seno de un marco para darle mayor relevancia (Ver Figura 1). Por debajo de estos existen 2 abreviaturas que pudieran sugerir el nombre de “Pedro”.

Figura 1: portón (izda.) y detalle del barco y del apellido Velarde en el portón (dcha.)

La historia de la misma empieza cuando D. Fernando Calderón, por los años “70” muestra una fotografía a José Luis Casado Soto. Fruto del interés del segundo, la puerta fue comprada por la cantidad de 15.000 pesetas a un

carpintero, vecino de la localidad cántabra de Bielva, D. Heraclio González Ruíz que hizo de mediador entre el propietario y el director del museo y, que en aquel entonces, la tenía en reparación en su taller. De ahí, fue

trasladada al Museo Marítimo del Cantábrico convirtiéndose en una de las primeras piezas expuestas. Es muy posible que la figura del barco trazada a navaja y con una gran precisión fuera motivo más que suficiente para que formara parte del museo hasta la actualidad. Además el ángulo en el que está esculpido permite al a la vista cierta

Siguiendo con la historia de la puerta, cabe decir, que la misma se hallaba en principio hasta mediados del siglo pasado en la entrada a una cuadra de la localidad de Bielva (Cantabria). Que se sepa, y tras consulta a los descendientes del antiguo propietario, éste no tenía conexión alguna con la vida marinera y, el portón, era muy anterior a su nacimiento. Todo apuntaba, que la puerta no se hallaba en su lugar original y que debió pertenecer a otro edificio, ya que para su colocación en el marco de la cuadra, se practicaron cambios que afectaron a la base.

La puerta, tal como la describe la propia ficha del Museo Marítimo es un *“Portón de roble de madera maciza. Consta de dos hojas formadas por gruesos largueros dispuestos en vertical unidos por tres hileras de clavos forjados de hierro y dispuestos dos a dos. La cerradura, también de hierro forjado, consta de un pasador que*

sensación del relieve. Si bien ha sido imposible llegar al autor, se abren varias hipótesis: bien que el grabado fuera realizado por un marinero de este barco, bien que fuera de alguien con estrecha vinculación a la construcción de embarcaciones o bien, los veía u observaba con asiduidad.

cerraba el acceso a una cuadra. El pasador posee decoración geométrica de puntos y líneas oblicuas. Para la colocación de éste, se ha tenido que rebajar la madera tallándola para su inserción en la puerta.

A partir de la mitad inferior de las dos hojas se encuentra toda una serie de representaciones, la mayoría de ellas no figurativas. El grabado más relevante de todos ellos, es el de un galeón del siglo XVI. Lo acompañan varios motivos zoomorfos (caballos, una posible lechuza), algunos antropomorfos (una figura esquemática femenina y otra de dudosa adscripción), así como varios motivos geométricos sin aparente simbología. También, se han grabado algunas inscripciones. Todos los grabados están realizados a punta de navaja. Falta el marco de la puerta. El estado de conservación es regular. Está apolillada” (Ficha de

Inventario del Museo Marítimo CE004821).

Respecto las dimensiones del portón, cabe destacar que su altura es de 240 cm por una anchura de 197 cm, con un Grosor de 10 cm en su zona más ancha por 3 cm en la menos.

La puerta está rematada en altura en forma de arco y posee varios clavos en hierro y, no sólo es acreedora de grafitis de la inscripción nominal y el barco, sino de otros grafitis e incluso dibujos zoomorfos, abundando los caballos, algunos pájaros de distintas dimensiones, algún barco de mala factura, e incluso antropomorfos que serán objeto de posterior análisis, por la importante información que aportan a este escrito (Ver Anexo Fotográfico al final del escrito).

En definitiva, con todos estos elementos, la puerta animaba a un mayor estudio histórico e invitaba a los investigadores participantes a tener como objetivo principal, el conocer si detrás de la misma se hallaba algo más que el dibujo de un barco.

Así pues, a partir de ahí, y teniendo conocimiento de la localidad de procedencia de la puerta, se llevaron a cabo varias jornadas de recopilación de

información en campo (localidad de Bielva principalmente y MMCS) y de distintas fuentes documentales. Además, de analizar en detalle cada centímetro del portón para confirmar si existían más elementos o grafitis que pudieran resultar de interés. Ésta última labor se llevó a cabo gracias al permiso concedido por el MMCS y especialmente al apoyo dado por su historiadora, Lucía Fernández Granados, a los que queremos agradecer esta posibilidad brindada.

Para un mejor análisis de los grafitis y las distintas figuras observadas en la puerta, se realizaron levantamientos de las mismas con apoyo del programa *Inkscape*. En este primer trabajo, sólo se mencionaran las figuras más destacadas.

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:

A continuación se exponen los distintos resultados obtenidos que abarcan, desde la localización del lugar en el que se emplazó por primera vez la puerta, hasta una nueva propuesta cronológica y valoración histórica y cronológica, gracias a la información que se ha podido sustraer en los distintos grabados encontrados.

Sobre el lugar original de la puerta: su primera ubicación.

Ante todo, y siendo conscientes de las adaptaciones que sufrió la puerta y la información sugerida por la documentación, se entendió que su localización en la entrada de la cuadra, respondía a un reciclaje, cuanto menos, del siglo pasado y se presumía con ello que no estaba en su lugar original. Si bien, hallar dicho conocimiento aparentaba ser una labor harta difícil,

atendiendo a la presumible antigüedad del portón, se inició la búsqueda por dos vías. La primera, realizando a pie de campo una consulta a los habitantes de la pequeña población, la cual fue posible gracias al inestimable apoyo del hijo del carpintero que colaboró en la venta: Don Luis González. A pesar de lo interesante de las pesquisas efectuadas, no se obtuvo una fecha concreta, aunque nos emplazaba a una cronología próxima a unos 100 años como puerta ubicada en la cuadra.

Fig. 2, Planta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con la ubicación de las puertas que dan acceso a la misma y marcando en un círculo rojo el lugar original que tuvo el portón.

Quedaba pues la segunda opción, atender a toda la información que nos aportaba la puerta en su morfología, dimensiones y la interpretación de los grafitis e inscripciones que contenía. Se partía de la hipótesis lógica, de que el

lugar original del portón debía estar próximo o en las inmediaciones de Bielva, pues su tamaño no lo hacía fácil para el transporte. También, es de suponer que quien lo aprovechó para la cuadra, debía de tener un cómodo

acceso a la puerta, bien porque se la vendieran o cedieran, bien porque la hallara vertida en algún lugar cercano fruto de alguna reforma. Por otro lado, el equipo de investigación que firma este trabajo, tras estudiar las distintas edificaciones más antiguas de la comarca y sus puertas, y atendiendo a la morfología curva del dintel, la Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX constituían los espacios comunales en los que dicha práctica podía ser más habitual. Grafitis, realizados por ocio o con una importante carga simbólica-religiosa como son los *exvotos* marineros, ya se dibujaban desde antes de la Edad Media tanto en sillares a la entrada de los templos, como en puertas, o en pilares y columnas del interior de estos edificios desde las aguas gélidas del Mar del Norte hasta los confines más orientales del Mediterráneo (Bucherie, 1980; Walhs, 2008; Westerdahl, 2013; Demesticha et al., 2017; González, 2017; Tiboni, 2017;). De hecho, uno de los supuestos iniciales de esta investigación, era el no descartar que el velero fuera un *exvoto*. Tradición que tampoco está exenta en la península ibérica de los que existen ya multitud de trabajos (como los de García Hurtado et al., 2009; Carretero et al. 2017; Hernando, 2022; AAVV, 2009; AAVV, 2012, por citar algunos).

distribución de los clavos y bisagras y, el hecho de que la realización de grafitis suele ser común en espacios públicos y especialmente en edificios religiosos por distintos motivos, se obtuvo un objetivo claro para una búsqueda más detallada: las iglesias o ermitas que estuvieran en las proximidades.

Así pues, tras algunas mediciones en las iglesias más inmediatas, la Ermita del Cristo y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bielva, se encontró un solo marco (jambas + dintel), que cumplía exactamente las mismas dimensiones (2,45 m x 1,97 m) y morfología en arco del dintel: el primer pórtico de entrada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bielva, sita, a muy pocos metros de la cuadra (Figuras 2, 3 y 4). Circunstancia que no puede parecer menos que lógica. En efecto, esta edificación sacra posee un total de 3 puertas de acceso: 2 son exteriores, que dan entrada a un primer patio porticado cubierto (típico de la región) para proteger de las inclemencias climáticas y otra, que da acceso directamente al templo. Una de las exteriores da al norte, directamente a la plaza llamada “La Bolera” y la otra, al Este, frente a un pequeño mausoleo (ver Fig. 2).

Fig. 3. Izda.: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Dcha: Entrada a la iglesia que fue donde estuvo la puerta en origen hasta su nuevo emplazamiento en el establo en el siglo pasado.

Es en ésta última donde se emplazaba el portón, no sólo por ser la única que encajaba en dimensiones, sino porque tras un minucioso análisis se observó en un sillar de la jamba izquierda, el grafiti grabado a navaja de un caballo muy idéntico a los dibujados en la puerta, en

el que el trazo de los cuartos traseros y la panza son casi idénticos (Fig. 4).

Por todo ello, proponemos que la puerta expuesta en el Museo Marítimo su punto de origen fue la Iglesia de la Asunción.

Figura 4.- A la izquierda caballo grabado en la jamba izquierda y, a la derecha, uno de los caballos grabados en el portón. Apréciase la similitud entre ambas en algunos de sus trazos. Evidentemente, la piedra arenisca de la jamba, por su mayor exposición presenta importantes alteraciones habiéndose desdibujado parte del caballo (patas y cabeza).

Análisis de los grafitis encontrados:

Como se ha dicho, se han localizado en el portón más de una quincena de grafitis variados además del velero y el apellido Velarde. A continuación analizaremos los más singulares y de lo que de ellos se interpreta.

- **El Barco y el apellido “Velarde” (ver ubicación en el portón en la Figura 12 del anexo fotográfico):**

El grabado del barco, entrañaba distintas cuestiones a resolver. El primero, la motivación que llevó a que alguien le dedicara bastante tiempo, a no ser de ejecución precisamente sencilla. Ésta, puede ser variopinta siendo muy difícil conocer lo que realmente llevó a su grabado, aunque como se ha adelantado, el hecho de haber pertenecido a la puerta de una iglesia no es descartable que pueda ser un exvoto marinerero. De ser así, este tipo de ofrendas que pueden estar en múltiples formatos (habitualmente maquetas y pinturas de barcos, vírgenes y santos, grafitis, etc) pueden ser agradecimientos que se realizaban antes

Por lo que se aprecia en el grafiti, el barco está compuesto de 3 palos principales además del bauprés: trinquete, palo mayor y mesana. La

de zarpar, al regreso de un viaje por mar, o bien tras salvar la vida o no en un naufragio (además de los ya citados: A.A.V.V., 1981; Carpentier et al., 2011). Aunque en otras ocasiones, la realización de grafitis se corresponde con una actividad ociosa y de esparcimiento junto a los edificios para dejar correr el reloj.

- **Análisis y catalogación del barco:**

Inicialmente el barco fue visto como un Galeón del Siglo XVI, y por lo tanto, la cronología de la puerta podría situarse en dicha época si se entendía que el grabado era coetáneo. Suponemos por otra parte, que el barco está idealizado, y el autor lo dibuja de memoria al ejecutarse el grafiti alejado de la costa, hecho que le da mayor valor y mérito a la obra, como a su vez, puede explicar la falta de algunos detalles (que son pocos). No obstante, sin conocerse bien los criterios para dicha cronología, tras el estudio detallado de las características del imponente velero, creemos como se verá a continuación, que su fecha es bien posterior.

situación de las vergas en perpendicular nos habla de un aparejo redondo, es decir, compuesto de velas cuadradas. Demuestra sin lugar a duda que nos

hallamos ante una embarcación de guerra ya que posee unos 28 cañones por flanco sin contar la cubierta, es decir casi 60 cañones visibles en el

grabado repartidos en 2 hileras que, si contamos con la cubierta, pudiera llegar a portar más de 70.

Figura 5. Imagen del grafiti del barco.

Hay varios elementos que indican que el barco está amarrado: algunas velas recogidas, los gallardetes (banderas alargadas que suelen estar insertadas en lo alto del mástil) están dispuestos apuntando a la proa (si el barco

estuviera en movimiento tendría que ser al revés), e incluso se aprecian amarres en proa.

Según el propio Casado Soto (1991) cuando se habla de un Galeón, se entra

en un término que recoge distintas tipologías aunque: *“Alvaro de Bazán, el Viejo, llamó galeones a los buques de guerra de su invención que asentó con la Corona a partir de 1540. En fin, después de ciertas dudas entre las denominaciones de galizabra, galeaza, galeón agalerado y galeón, fue este último nombre el que se adjudicó, a partir de 1568, a los barcos de las sucesivas series de prototipos de nuevo diseño construidos por la Corona para la formación de las armadas oceánicas; fueron más de sesenta unidades las fabricadas antes de concluida la centuria, de tonelajes progresivamente crecientes, hasta sobrepasar en ocasiones los 1.000 toneles y arqueo. Tanto los galeones mercantes como los construidos expreso para la guerra en España, durante el siglo XVI, se caracterizaban por ser más bajos y largos que las naos, con una relación eslora:manga que variaba entre 3:4 y 3:8, y haber desarrollado el beque absorbiendo el espolón; su aparejo era redondo. Los concebidos para la guerra se diferenciaban de los mercantes y las naos, sobre todo, en la fortaleza de su estructura, dotada de ligazones y costados mucho más gruesos, para mejor soportar el retroceso de los disparos de la artillería de gran calibre*

que podían embarcar y el considerable aumento de la superficie bélica”.

En el siglo XVI, apenas superaban los 45 m de eslora, y tenían ya los 3 palos bien definidos: trinquete, mayor y mesana y, con el tiempo y según la eslora fue ampliándose, llegaron a tener en algún caso un 4º palo (contramesana). Los 2 primeros acogían 3 velas cuadradas y la mesana en la parte superior una cuadrada y en la inferior una latina (de cuchillo o triangular) (Parada Mejuto, 2004). Era extraño que, por otra parte, tuvieran más de 60-70 cañones, y habría que esperar al siglo XVIII para para que la corona aprobase en 1721, una importante reforma a las Ordenanzas de construcción naval (*“Proporciones de las más esempciales”*), levadas a cabo por Antonio de Gaztañeta, uno de los principales ideólogos de los buques de este calibre (Valdez-Buvnov, 2019). El bauprés podía llevar una vela cuadrada llamada cebadera. Pero desde luego, uno de los elementos fisionómicos que definían al galeón español, es que destacaban los castillos de proa y popa, siendo más sobresaliente la segunda (García-Abásolo, 2013) y, estas últimas estructuras no se aprecian en el grabado.

Con el tiempo, en los siglos que van del XVII al XIX, la evolución del Galeón derivará posteriormente en otro tipo de embarcaciones y, entre ellas el “navío de línea”, quedando totalmente desdibujadas las protuberancias verticales de los castillos. Entre 1721 y 1813 llegaron a sumar más de 300 los que podían llevar hasta 74 cañones

Por lo tanto, con todos estos datos, estamos en condiciones de afirmar que, el velero del grafiti se asemeja mucho más a un “navío de línea” del XVIII-XIX: por sus posibilidades bélicas (capacidad de portar un gran número de cañones), por su tamaño, pero sobre todo, por la inexistencia de “castillos” tan clásicos del siglo XVI (por ejemplo, no se aprecia la “toldilla”- cabina-camarote del castillo de popa- de forma exagerada típica en los galeones). García Aranzabal (2020) afirma que: *“...los galeones fueron el principal barco de comercio y de guerra durante los siglos XVI y XVII, pero, como sabemos,, eran tan poderosos como lentos. La evolución de los buques, gracias entre otras cuestiones, a las mejoras en la artillería naval y la navegación a vela, derivó en los navíos de línea de finales del XVIII, mucho más maniobrables y rápidos”*.

Por otro lado, ¿nos encontramos ante un exvoto? Pues bien, la experiencia que el equipo de investigación está adquiriendo en las costas occidentales de Francia con el proyecto, nos lleva a afirmar, que hay muchos atisbos de que nos hallemos ante un tipo exvoto marinero. En el país galo, los grafitis de barco son asiduos como tal, e incluso se les colocan cruces próximas a la popa en cuanto a un naufragio catastrófico se refiere. Si nos fijamos bien, es una circunstancia que coincide en parte con el navío bajo análisis. El barco, no sólo está expuesto en la puerta de una iglesia, sino que lleva en el “gallardetón” a popa, bandera de 2 puntas (ver Figura 20 en el anexo fotográfico), una cruz que inicialmente, no se corresponde con lo que refieren los manuales de la Armada Real entre los siglos XVIII-XIX (A.A.V.V., 1975 y A.A.V.V., 1802). Ya, que por lo general, debería de estar izado el estandarte nacional (A.A.V.V., 1802; De Lorenzo et al., 1865). El símbolo de la cruz latina, es por otra parte, un símbolo que habla de la muerte y en el mundo de la marinería, algunas tradiciones como las de la “proella” en Bretaña o La Vendée (Baudouin, 1916; Montoux, 2022), llegan a sustituir al mismo muerto cuando no aparece el cadáver tras el naufragio. Además es

conocido que en la Edad Media la teología entendía que el simbolismo de la cruz conllevaba un claro mensaje tanto de salvación como de la conexión entre la vida y la muerte (García de Castro, 2009). Por otro lado, es singular que el barco tenga izado todos los gallardetes en sus mástiles, hecho que sólo se dan en circunstancias realmente especiales y, por lo general, con la intención de honrar en festividades sacras (A.A.V.V. 1802).

Por otro lado, ya podemos enlazar con el segundo grafiti subyacente al barco y el marco geográfico en el que nos encontramos atendiendo a la siguiente pregunta ¿hay alguno de ellos que podría tener relación con el apellido Velarde y con Cantabria?

Y más aún, observando la puerta, muy próximo a “Velarde” hay abreviaturas de “Pedro”, ¿significa esto que hubo un Pedro Velarde vinculado a algún “navío de línea”? Tras un año de investigación y, atendiendo que pueda ser una hipótesis y riesgo de conjetura, la respuesta es que sí los hubo, como veremos a continuación.

- **El apellido Velarde: un apellido de historia.**

El apellido Velarde, se remonta hasta más de 900 años en Cantabria (González Echegaray, 1970; González Echegaray y García Pedrosa, 2001), y alcanzó su máximo reconocimiento en el siglo XIX a partir de la figura de D. Pedro de Velarde (1779-1808), uno de los precursores del levantamiento de la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas y héroe del 2 de mayo.

No es descartable en absoluto, que como bien se hiciera en el pasado con los nombres de los gladiadores y héroes de la época por la admiración que despertaban, se dibujara el nombre de este famoso personaje en la puerta de una iglesia como símbolo de la guerra de la Independencia. Pero ante todo, debemos aclarar si existe alguna vinculación entre este artillero D. Pedro de Velarde con respecto al grabado del barco en el portón. Es muy poco probable que la asociación se diese, ya que no hay ninguna referencia que nos indique que realizara navegación alguna en navíos de línea de guerra. Pero por otro lado, si hemos hallado evidencias de al menos 2 personajes con dicho nombre y apellido vinculados a un barco de estas características. Si bien, ninguno de ellos era marinero, ayudaron a sufragar los costes de la construcción

de uno de los navíos más importantes de la época: “El Montañés”. Ambos, eran indianos que “hicieron las américas” en busca de fortuna en tierras de México. En este caso, uno realizó los pagos desde Chihuahua y el otro desde Tanguistiengo. Con el resto de Velarde (que son varios) que figuran entre los que subvencionaron El Montañés, llegaron a pagar más de 150 reales del gran navío de 74 cañones (García Aranzabal, 2020), cuyo coste total estuvo por encima de los 80.000 reales. Poco más se sabe de ellos por el momento, más allá de figurar en pagos al barco y que el que residía en Chihuahua tuvo conflicto con los indios (Gonzalez Echegaray, 1970). Pero lo más interesante se encuentra en el significado y simbolismo que representará El Montañés en el siglo XIX. A pesar que no fue construido en los prolíficos astilleros de Santander en

la localidad Astillero, pues se hizo en Ferrol por orden del Rey, fue casi siempre capitaneado y su marinería cubierta por marinos cántabros, además, que todo su coste fue sufragado exclusivamente por los montañeses (de América). Y como bien se dice en el libro de García Aranzábal (2020) el rey Carlos IV prometió lo siguiente (Legajo 26-30 Archivo Histórico de Santander):
“conviniendo el Rey, para dar una constante prueba de gratitud a tan fieles vasallos (refiriéndose a los cántabros, en definitiva los “montañeses”), y para estímulo de otros, que este bajel sea mandado, siempre que se arme, por un oficial de la competente graduación que sea patricio u oriundo de la Montaña, y que se remita a esta Superioridad una lista de los individuos que hubiesen contribuido, y la cantidad que cada uno haya dado (de aquí que encontremos a los Velarde)”.

Figura 6.- Grabado del apellido Velarde en el portón. Hoja izquierda del mismo.

Quizás, tampoco sea casualidad que en el inventario de los financiadores aparezcan vecinos que, si no son puede que la silueta de “El Montañés” llamara más que la atención y fuera orgullo cántabro y del propio Valle del río Nansa donde se emplaza Bielva, tanto por sus exitosas batallas y heroicas contiendas de las que fueron partícipes los montañeses, como por quienes lo costearon. Destacó ésta embarcación especialmente por su papel en la batalla de Trafalgar al mando del valiente Capitán Francisco Alsedo que dio su vida junto a otros 20 marineros en la contienda. El montañés terminaría por hundirse en la Guerra de la Independencia en el año 1810.

Por otro lado, hay que reconocer, si aplicamos la máxima rigurosidad científica, que podrían quedar algunos cabos sueltos y, que esta relación de los Velarde asociados a un barco muy concreto, podría no tener relación con la puerta. Entre ellos, no podemos negar, que no parece ser el mismo autor el que graba el apellido Velarde, ya que lo ejecuta de forma tosca con respecto al que perfila el velero. Sin embargo, si asumimos que es un portón en la que se quiere mostrar los orgullos de la “tierruca”, además de ésta hipótesis es plausible una segunda teoría, que el

directamente de Bielva, son de localidades muy próximas como Rábago, Cosío y Celis entre otros.

autor de los grafitis quizás sí quiso mostrar a Pedro de Velarde, el héroe del 2 de mayo. Una puerta que de esta forma, es un tributo anónimo a dos figuras legendarias de la región, un barco y un héroe.

Para terminar, sin tener en cuenta el barco, existe otro Velarde relevante e igualmente heroico. El Capitán Don Emeterio Velarde, perteneciente a una compañía del Regimiento Provincial de Laredo y que murió en la batalla de La Albuera (Badajoz, Extremadura) en 1811. Participó en combates reconocidos durante la Guerra de la Independencia, como el exitoso rechazo de las tropas napoleónicas en los puertos de Reinoso y el Escudo en 1808. Según parece, llegó a decir antes de perecer en el combate y herido de gravedad, que poco le importaba si moría, todo ello, una vez le confirmaron, que en ese momento se acercaba la victoria (Fuentes, 2008). A día de hoy, tiene dedicada una glorieta en el mismo Santander.

Siguiendo esta teoría del simbolismo que adquiere la puerta, hay más

argumentos en otros grafitis que evaluamos a continuación.

- **Las figuras antropomorfas: características y significado ver ubicación en el portón en la Figura 12 del anexo fotográfico).**

Dentro del conjunto de figuras reconocibles observadas en el portón, destacan 2 antropomorfas muy singulares y muy reveladoras (Ver fig. 7 y 8). La primera, es un jinete que lleva en su mano izquierda un sable de forma beligerante y una escopeta en la derecha en actitud de apuntar (16 cm de largo x 11 cm de ancho). Además, se aprecia un casco clásico de caballería con su plumaje (penacho) en movimiento y en el que destaca una “houquette” (saliente delantero muy característico que en ocasiones termina con un plumero pequeño). El jinete, lleva también una capa que queda al aire. Con todo esto,

Así es, existe una vinculación con la interpretación y el simbolismo de las representaciones del barco y el apellido Velarde ya comentados. Cuando se realizó el trabajo de campo, se apreció en la información histórica que está expuesta junto a la Ermita del Cristo (ver Fig. 9), a muy pocos metros de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en un pasaje que recoge

cabe destacar tras estudiar distintos tratados, que se asemeja al clásico uniforme y armamento que llevaban los Dragones de la Caballería Imperial de Napoleón y que tuvieron una importante presencia durante la invasión a España (Fieffé, 1859; Bukhary, and McBride, 1976, Pawly, 2012) (Fig. 8). La segunda, dibujada en la puerta de la derecha del portón, se muestra la parte superior de un cuerpo que viste una casaca con hombreras (¿charreteras?), clásico de un uniforme, y donde la cara muestra los ojos en cruz, atribuible a cuando se quiere representar a un fallecido (7 cm de ancho x 14 cm de alto). La parte inferior se traza con una línea sin estar bien definida. Señalar, que si bien, al principio de la investigación parecían dos figuras sin mucho sentido, fue a tenor del trabajo de campo y un análisis más profundo que adquirieron estas representaciones un magnífico valor.

incluso la tradición oral aún en nuestros días, en el que se narra que, en plena Guerra de la Independencia, un pelotón de soldados napoleónicos hicieron noche en Bielva. El frío, les obligó a cobijarse en dicha Ermita y decidieron, para hacer lumbre y calentarse, quemar toda la madera que existía en el pequeño templo.

Figura 7.- **Arriba:** detalle de 2 de las figuras antropomorfas. A la izquierda, representación de un posible Dragón Napoleónico a caballo y blandiendo una espada y fusil. A la derecha: se representa otro soldado con los ojos con una cruz, y una evidente casaca (con hombreras), posible dibujo de un muerto. **Abajo:** detalle de la cabeza del jinete.

Figura 8.- Representación de Dragones de la Guardia Imperial de Napoleón con uniforme de invierno en la campaña de Rusia. Ilustración de P. Courcelle (Fuente: Pawly, 2012).

En un momento determinado, uno de ellos, intentando alcanzar al cristo allí colgado con el objeto de quemarlo también, vivió un suceso que marcará la historia de la Ermita y la propia localidad de Bielva: el brazo del cristo le golpeó la cabeza matándolo de inmediato. Este hecho, parece ser que dio gran temor a los militares que allí se encontraban, y prendieron la huida precipitada del pueblo. Los lugareños entendieron que fue un milagro cuya creencia pervive hasta nuestros días. Milagro o no, las figuras representan presumiblemente a 2 dragones napoleónicos, uno a caballo y otro que Pero, ¿qué sabemos de la Guerra de la Independencia en este marco territorial? ¿Podría dar verosimilitud a la historia?

está muerto, es difícil no caer en asociarlas a esta leyenda, una vez más emplazada cronológicamente a principios del siglo XIX durante la Guerra de la Independencia. Si a esto le añadimos que en Bielva hay un topónimo, *La Malata*, que según el Diccionario de topónimos de Cantabria lo identifica de la siguiente forma: *“prado en la hondonada contigua al llano conocido como San Roque. Existe una curiosa leyenda acerca de que en este lugar está enterrado un soldado francés que intentó robar la imagen del Cristo”*, poco más queda por decir.

El final del siglo XVIII y el principio del XIX estuvieron marcados en España, y muy especialmente en el

norte peninsular, por un avanzado estado de inestabilidad política. Ya tras la Revolución francesa y la llamada Guerra de Convención –que extendió sus tentáculos hasta posiciones bastante alejadas de los Pirineos, como fue Miranda de Ebro– los gobernantes españoles se vieron obligados a pactar con los franceses para lograr la cohesión de sus territorios. Por ello, para echar a las tropas galas del norte peninsular se firmó la Paz de Basilea (1795), la cual consiguió este propósito. Pero no faltaban muchos años para que el mundo viera el ascenso de Napoleón y sus intentos por gobernar un territorio ingente, lo que le hacía tener que llegar

a pactos con países vecinos que le aseguraran la defensa y, en algunas ocasiones, la vanguardia de eventos militares. Así pues, España, que ya se alzaba como aliada de Francia tras la firma del Tratado de San Ildefonso (1796), se volvía a comprometer con este mismo país en su lucha contra Gran Bretaña, para lo cual se firmó primero el Convenio de Aranjuez (1801) y, en segundo lugar, el Tratado de Fontainebleau (1807), el cual era un arma de doble filo para los españoles ya que permitía el paso por territorio español de tropas francesas hacia Portugal para su conquista.

Figura 9.- Ermita del Cristo en Bielva. Lugar donde sucedió el milagro del Cristo. En los alrededores de la Ermita se ubican carteles explicando entre otros, el suceso

En este contexto, además de la figura de Napoleón, era más que relevante el escaso papel político que asumió Carlos IV durante su reinado, dejando todo su poder en manos de Manuel Godoy. El valido del rey había conseguido llevar un juego político a dos bandas que le permitía conservar el poder. Por una parte, parecía un fiel sirviente de su majestad, cumpliendo sus órdenes y protegiéndole en los distintos tratados y acuerdos que hubo de llevar a cabo con los franceses pero, por otro lado, sabía que debía ceder ante muchas de las peticiones de Napoleón, ya que él también le sostenía en el poder lo cual, a su vez, le convertía en una figura altamente influenciada por el francés (Guerrero Elecalde, 2008). Pero, además, fueron demasiadas las incursiones militares realizadas en estos años, provocando que en estos momentos anteriores a 1808 se dieran varios acercamientos a la bancarrota por lo que, además de una política vacilante, existió una gran presión fiscal para sostener al Estado, hecho que situó a Godoy como un ser bastante odiado socialmente (Sánchez Gómez, 2008).

Así pues, con una España que se iba llenando de tropas francesas, en un principio dirigidas a Portugal, Napoleón decidió dar su siguiente paso en la

ofensiva y acusó a España de mala fe en los trámites posteriores al Tratado de Fontainebleau con respecto a la conquista de Portugal. Para evitar esta supuesta ofensa, el emperador Bonaparte solicitó a España una compensación que comprendía la cesión de todos los territorios existentes entre el río Ebro y los Pirineos, firmando así otro tratado de paz con Francia (Sánchez Gómez, 2008, p. 74). Los monarcas, ante tal propuesta y tanta presión, decidieron no dar respuesta al francés e intentaron huir a América. Napoleón ya sólo tenía que forzar un poco más la inestable política española para que el país cayera en sus manos. Para ello, emplearía dos estrategias: la militar, situando esas tropas francesas en puntos estratégicos, y la política, utilizando al futuro Fernando VII, el cual ambicionaba la corona española. Esto produjo dos conflictos abiertos contra la corona y contra Godoy, a favor de un reinado nuevo encabezado, casualmente, por Fernando: la Conjura del El Escorial (1807) y el Motín de Aranjuez (1808). Los gobernantes españoles –a los cuales nos les dio tiempo a huir–, su sucesor y los cargos políticos adjuntos pensaban demasiado bien de las intenciones de Napoleón, por lo que no dudaron en acudir a su llamado cuando especularon que iba a

proporcionar una solución al Estado Español. Por eso, tras el Motín de Aranjuez, tanto Fernando como sus padres, Carlos IV y María Luisa de Parma, fueron invitados a Bayona por Napoleón y allí les obligó a abdicar en su persona, motivo que hizo que José I Bonaparte comenzara a ser rey de España, aunque en realidad dependiera de Napoleón.

Toda esta revuelta política hizo que una facción más adinerada de la sociedad se pusiera de parte de los franceses. Nobles de grandes familias hicieron de intermediadores entre la corona española y Napoleón, seducidos por la posibilidad de ostentar cargos de poder y pensando en la imposible defensa de España mediante las armas frente a una Francia en alza. Definitivamente, estos llamados afrancesados prefirieron una alianza con Francia antes que con Inglaterra, pero su fidelidad no recaería tanto en los Bonaparte, sino más bien en la posibilidad de mantener un buen gobierno y, sobre todo, estable (Guerrero Elecalde, 2008).

En este contexto, Cantabria era un territorio ambicionado por Napoleón por su posición estratégica, ya que se situaba en la zona central de la parte más norteña de la Península Ibérica. Se

hallaba lo suficientemente lejos de los Pirineos, lo cual permitía que existiera un territorio entre ambos lugares que funcionara a modo de “marca”. Habitada por poblaciones partidarias a la política francesa, serían un amortiguador de los ataques de los españoles, poniendo a salvo Bayona. Además, su situación central en la Cantábrica, permitía el desplazamiento rápido de tropas a las poblaciones colindantes (Palacio Ramos, 2011). La realidad de la situación era muy diferente a lo que soñó el emperador. En muchos lugares vecinos del mar Cantábrico, abundaban los afrancesados, los cuales se hicieron con el poder de grandes ciudades, como Santander (Guerrero Elecalde, 2008, p. 194). Pero no fue una tarea fácil para ellos porque su papel era de intermediarios entre la población civil y las tropas francesas, las cuales se guiaban más por su libre albedrío y su desprecio por la población sometida (Guerrero Elecalde, 2020). Esto llevó a que la sociedad cántabra, cansada de los abusos de los militares extranjeros, iniciara un movimiento patriótico desde momentos muy tempranos (Guerrero Elecalde, 2008, p. 179 y 195; Palacio Ramos, 2011 y Sánchez Gómez, 2008, p. 80); movimiento que no era sino una

continuación del Levantamiento del 2 de mayo.

Una de estas zonas en las que se sabe que hubo una continua lucha por el territorio es la situada entre San Vicente de la Barquera y Potes (Palacio Ramos, 2011), siendo base de buena parte de los guerrilleros e insurgentes al Imperio. A mitad de camino y de la contienda se ubica el lugar protagonista gracias a un portón: Bielva. En principio se encontraba más próximo a los rebeldes, pero es muy posible que sufriera algunas escaramuzas de las tropas napoleónicas en busca de estos últimos, o en los distintos intentos de los franceses de controlar tanto Asturias como este sector occidental de Cantabria. Luego, no es descartable en absoluto, que el hecho sucediera más allá de la leyenda del milagro del Cristo.

- **Los grabados zoomorfos y otras figuras ver ubicación en el portón en la Figura 12 del anexo fotográfico):**

Además de los elementos relevantes, sobresalen otras figuras de carácter zoomorfo, como son caballos en distintas actitudes (tamaños de entre 7 cm x 7 cm), algún grabado de barco y pájaros de no muy buena factura y, especialmente, un ave de gran tamaño

en proporción a los demás (17 cm de ancho x 20 cm de alto), y que porta una rama que aparenta ser de olivo (Fig. 10). Emplazado en paralelo al navío pero en la siguiente hoja derecha, su cabeza se puede parecer a un búho por los ojos protuberantes, pero la representación de la cola extendida no se aleja a la de una paloma doméstica (*Columba livia*) cuya parte final queda claramente diferenciada del resto del cuerpo superior. ¿podría estar vinculada a todas las representaciones comentadas con anterioridad de origen bélico? Difícil de saber aunque no se puede desechar tras lo estudiado, y más teniendo en cuenta que la representación del ave con la rama de olivo como símbolo de la paz tiene sus raíces desde la antigüedad (Muñoz y López, 2004), y asociado a un deseo del fin de un evento bélico o al mero hecho del festejo que se produjera definitivamente.

Como se ha dicho, el resto de grabados son mayoritariamente de caballos en distintas posiciones, mejor o peor ejecutados, pero sin lugar a duda, las de mayor representación en número. Posiblemente no signifiquen más allá de lo que se está viendo pero cabe decir, que parece que están ejecutados por distinto autor que el resto de grafitis.

Para finalizar, mencionar que hay otros dibujos que no se encuentran bien conservados pintados en negro (posiblemente en carboncillo o similar), como la de un hombre emplazado en la parte alta del portón a la izquierda, que adquiere una morfología con sus brazos

un tanto extraña (Figura 11). Ni que decir, que la puerta es rica en otro tipo de figuras esquemáticas que pueden tener distinta naturaleza e intencionalidad de muy difícil interpretación.

Figura 10.- Detalle de la figura del ave a la izquierda y, de equinos en distintas posiciones a la derecha, tras ser tratados con Inkscape.

Figura 11.- Hombre en negro de difícil interpretación por el estado en el que se encuentra.

3. CONCLUSIONES

En definitiva, con este trabajo queremos poner en valor y reivindicar el significado que guarda un portón del que hasta este momento a parte, de ser acreedor de un velero muy bien ejecutado en un grafiti, representa además un auténtico testigo de momentos trascendentales de la Guerra de la Independencia de principios del siglo XIX, y con una importante carga simbólica:

1. La posibilidad de que se represente un barco emblemático de guerra, un “navío de línea” de finales del siglo XVIII, existiendo incluso la duda de que pudiera ser “El Montañés”, hundido en Cádiz por los franceses en 1810.
2. En principio, entendemos que el grafiti de la embarcación puede tratarse de un exvoto marinerero: por su emplazamiento en un lugar sacro (tradicción muy antigua pero de los que quedan muchos ejemplos de ésta práctica de los marineros de los siglos XVIII al XIX) y poseer un “gallardetón” atípico a popa, con el símbolo de la cruz.

3. un apellido heroico de origen cántabro, el de Velarde, personaje apegado al levantamiento de España contra las tropas napoleónicas y que falleciera en 1808.
4. Dos soldados napoleónicos, uno a caballo y otro muerto, enmarcando el papel de la propia localidad de Bielva en la contienda aunque fuera a través de un milagro.

En cierta forma, es como si estos grabados se retroalimentaran y fueran testimonio de los sucesos más relevantes del conflicto.

Por otro lado, se ha localizado el emplazamiento original de la puerta, siendo este uno de los pórticos exteriores de acceso a la Iglesia de Nuestra señora de la Asunción de Bielva.

Y para finalizar, con todas estas evidencias, características del velero y cronología del acontecimiento relatado, se propone una nueva datación para los grafitis: finales del XVIII y principios del siglo XIX. Dicho de otra forma, el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander, atesora un fragmento de historia que estuvo dormido durante dos centurias.

Agradecimientos:

Al Museo Marítimo del Cantábrico de Santander y especialmente a su historiadora Dña. Lucía Fernández. A Don Luis González, maestro de Bielva, a Fernando Sopeña y a Alix Sánchez de la oficina de Turismo de Herrerías, por ilustrarnos sobre la localidad de Bielva y el municipio de Herrerías. Y finalmente a David Leandro Masa por su inestimable asesoramiento.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1775). *Señales, y órdenes generales, que deben observar los comandantes, y capitanes de los navíos, y demás embarcaciones de guerra y marchantes, que componen la presente esquadra del mando de Don Antonio de Arce Paredes y Ulloa, Gefe de Esquadra de la Real Armada*, Cádiz: Impresor: Real Marina.
- AA.VV. (1802). *Real Ordenanza Naval para el servicio de los baxeles de S.M*, Madrid: Imprenta Real.
- AA.VV. (2009). *Graffiti. Arte espontáneo en Alicante*, Alicante: Museo Arqueológico de Alicante.
- AA.VV. (2012). *La memoria en la piedra: estudios sobre grafitos históricos*, Gobierno de Navarra.
- AA.VV. (2019). *Cuadernos de toponimia: Toponimia de Cantabria*. <https://toponimiacantabria.com/wp-content/uploads/2017/05/Herrer%C3%ADas.-Bielva.pdf>
- Baudouin, M. (1916). “Signification précise de la planchette de bois rectangulaire des croisées des chemins des morts en Vendée”, *Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris*, VI^o Série, Tome 7, fascicule 2, pp. 150-153.
- Bucherie, L. (1980). “Les graffiti des XVII et XVIIIème siècle à Esnandes”, *Revue de la Saintonge et de l'Aunis*, 6, pp. 119-125.
- Bukhari, E (1976). *Napoleon's Dragoons and Lancers, Men-At-Arms*, 51, Oxford: Osprey Publishing.
- Carpentier, V., Ghesquière, E., Marcigny, C., Dubost, D., & Détrée, J. F. (2001). “Graffiti marins et lecture ethnographique des comportements maritimes aux XVIIIe et XIXe siècles. L'exemple de " Maltot" à Réville (Manche)”, *Revue archéologique de l'ouest*, 18(1), pp. 211-217.
- Carpentier, V., Ghesquière, E., Marcigny, C., Dubost, D., & Détrée, J. F. (2001). “Graffiti marins et lecture ethnographique des comportements maritimes aux XVIIIe et XIXe siècles. L'exemple de " Maltot" à Réville (Manche)”, *Revue archéologique de l'ouest*, 18(1), pp. 211-217.
- Carretero, J. Á. C., & Barrero, J. D. C. (2017). “Grafitos históricos en la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en la alcazaba de Reina: otro caso de representación popular de barcos con carácter votivo”, *La España del Quijote: IV Centenario Cervantes*, Badajoz: Sociedad Extremeña de Historia, pp. 321-333.
- De Lorenzo, J., De Murga, Ferreiro y Peralto, M., (1865). *Diccionario*

- marítimo español, que además de las voces de navegación y maniobra en los buques de vela: contiene las equivalencias en francés, inglés y italiano, y las más usadas en los buques de vapor, formado con presencia de los mejores datos publicados hasta el día*, Madrid: Establecimiento Tipográfico de T. Fortanet.
- Demesticha, S., Delouca, K., Trentin, M. G., Bakirtzis, N., & Neophytou, A. (2017). "Seamen on land? A preliminary analysis of medieval ship graffiti on Cyprus", *International Journal of Nautical Archaeology*, 46(2), pp. 346-381.
- Dubert García, I., Sobrado Correa, H., Rey Castelao, O., González Lopo, D., García Hurtado, M., Martínez Rodríguez, E., (2009). *El mar en los siglos modernos*, Xunta de Galicia, Dirección Xeral. de Turismo
- Fieffé, E. (1859). *Napoléon Ier et la Garde impériale*. Ed. Furne.
- Fuertes, A. G. (2008). "Cantabria y sus hombres en la Guerra de la Independencia: el general Gregorio de la Cuesta y las unidades militares cántabras durante el conflicto", *Monte Buciero*, 13, pp. 255-310.
- García Aranzábal, Alfonso (2020). *El Montañés y su tiempo: un navío cántabro al servicio de su majestad (1794-1810)*, Santander: Librucos.
- García de Castro, C. (2009). "Génesis y tipología de las cruces de orfebrería en la Edad Media", *Territorio, Sociedad y Poder*, anejo 2, pp. 371-400.
- García Pedrosa, C. y González Echegaray, M.C. (2001). *Diccionario de Apellidos y Escudos de Cantabria*. Santander: Estudio.
- García-Abásolo, A. (2013). "Españoles y chinos en Filipinas. Los fundamentos del comercio del Galeón de Manila", *España, el Atlántico y el Pacífico: y otros estudios sobre Extremadura*, Llerena: Sociedad Extremeña de Historia, pp. 9-29.
- González Echegaray, C. (1970). *Los Antecesores de Don Pedro Velarde*, Santander: Institución Cultural de Cantabria.
- González Gozalo, E. (2017). "Nautical graffiti in Mallorca", *International Journal of Nautical Archaeology*, 46(2), pp. 437-448.
- Guerrero Elecalde, R. (2020). "Represiones y venganzas contra los colaboradores de los franceses durante la Guerra de Independencia", *Revista Universitaria de Historia Militar*, Vol. 9, Nº. 18, pp. 133-152.
- Guerrero Elecalde, R.(2008). "Colaborar con el invasor: los afrancesados cántabros durante la Guerra de Independencia", *Monte Buciero*, 13 (2008) (Ejemplar dedicado a: *La Guerra de la Independencia en Cantabria*), pp. 167-219.
- Hernando, G. G. (2022). "Estudio e interpretación de los grafitis murales de embarcaciones en Cataluña desde la antigüedad hasta el presente: un proyecto novedoso", *Salduie*, 21, pp. 99-105.
- Montoux, A. (2022). "La Croix du Christ et le rapatriement de toute chair. Le rite ouessantín de proella", *Transversalites*, 161(2), pp. 13-24.

- Muñoz, F. A., & López, M. (2004). “Historia de la paz”, *Manual de Paz y Conflictos*, Granada: Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, pp. 43-66.
- Palacio Ramos, R. (2011). “Defensa y fortificación de Cantabria durante la Guerra de la Independencia”, en *Castillos de España: publicación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos*, 161-163 (Ejemplar dedicado a: *Fortalezas cántabras*), pp. 129-138.
- Parada Mejuto, M. Jorge (2004). *El galeón como producto resultante de la confluencia de las dos tipologías de construcción naval europeo: la mediterránea y la atlántica*, tesis doctoral, Universidade A Coruña.
- Pawly, R (2012). *Napoleon’s Dragoons of the Imperial Guard*, Men-At-Arms, 480, Oxford: Osprey Publishing.
- Sánchez Gómez, M.A. (2008). “La invasión napoleónica: ¿guerra de independencia o guerra civil?”, *Monte Buciero*, 13 (Ejemplar dedicado a: *La Guerra de la Independencia en Cantabria*), pp. 69-99.
- Tiboni, F. (2017). “Of Ships and Deer: early Western Mediterranean ship graffiti reappraised”, *International Journal of Nautical Archaeology*, 46(2), pp. 406-414.
- Valdez-Bubnov, I. (2019). Navíos para un imperio global: la construcción naval y la Matrícula de mar en España, América y Filipinas durante el largo siglo XVIII (1670-1834), *Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna*, 32, pp. 123-160.
- Walsh, M. J. (2008). “‘On of the Princypalle Havenes of the See’: the port of Famagusta and the ship graffiti in the church of St George of the Greeks, Cyprus”, *International Journal of Nautical Archaeology*, 37(1), pp. 115-129.
- Westerdahl, C. (2013). “Medieval Carved Ship Images Found in Nordic Churches: the poor man's votive ships?”, *International Journal of Nautical Archaeology*, 42(2), pp. 337-347.

ANEXO FOTOGRÁFICO: LOS GRAFITIS YA VISTO CON OTROS OBSERVADOS

Figura 12.- Localización de los principales grafitis en el portón.

Figura 13.- Conjunto navío, Velarde y el ave.

Figura 14.- Detalle del pájaro de mayor tamaño.

Figura 15.- Perfil de un barco (mal estado de conservación).

Figura 16.- Uno de los grabados en el que se escribe “PED”.

Figura 17.- Conjunto de caballos de distinta factura.

Figura 18.- ¿Iniciales de JM?

Figura 19.- Caballo de mala ejecución en mal estado.

Figura 20.- Detalle del “gallardetón” a popa. Inicialmente debería colocarse el estandarte nacional y es sustituido por una bandera con una cruz.